

"CERCAR A ALDEIA DOS ÍNDIOS": CONFLITO, PODER E CRIME NAS FRONTEIRAS DAS PROVÍNCIAS DO CEARÁ, PERNAMBUCO E PARAÍBA

*"SURROUNDING THE INDIAN VILLAGE": CONFLICT, POWER AND CRIME ON THE
FRONTIERS OF THE PROVINCES OF CEARÁ, PERNAMBUCO AND PARAÍBA*

ELOI DOS SANTOS MAGALHÃES

Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (2013), Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (2007) e Bacharel em Ciências Sociais, com área de concentração em Antropologia, pela Universidade Federal de Campina Grande (2004). Atua nas áreas da Antropologia e Sociologia, com ênfase em etnicidade, estudos de comunidade e religiosidades.

ORCID: [orcid.org/0000-0002-3574-4646].

Lattes: [lattes.cnpq.br/2302267431763860].

eloiantropologia@gmail.com

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10042411].

Recebido em: 28.12.2022

Aprovado em: 13.06.2023

Última versão do autor: 15.07.2023

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Fundamentos do Direito

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar os conflitos ocorridos entre os indígenas da Cachorra Morta e chefes locais no sul do Ceará, durante o Brasil imperial, mostrando como se estabeleceram as formas de interação entre esse grupo de indígenas e agentes dominantes em cenários de permanente violência da guerra, supressão de direitos, criminalização e reprodução de estigmas. O conjunto do material examinado consiste em documentação coligida no Arquivo Público do Ceará, incluindo publicações de jornais locais da época, relatórios presidenciais, e outras fontes pertinentes apreciadas. Pretendeu-se com este estudo construir um escrito

ABSTRACT: This article aims to analyze the conflicts that occurred between the Cachorra Morta Indians and local chiefs in the south of Ceará, during imperial Brazil, showing how the forms of interaction between this group of Indians and dominant agents were established in scenarios of permanent war violence, suppression of rights, criminalization, and reproduction of stigmas. The material examined consists of documentation collected in the Public Archive of Ceará, including publications from local newspapers of the time, presidential reports, and other pertinent sources researched. The intention of this study was to construct a historical writing.

MAGALHÃES, Eloi dos Santos. "Cercar a aldeia dos índios":

conflito, poder e crime nas fronteiras das províncias do Ceará, Pernambuco e Paraíba.

Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 200. ano 32. p. 157-187. São Paulo: Ed. RT, jan./fev. 2024.

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10042411].

histórico. Menos do que delinear uma argumentação a respeito dos indígenas concatenada às legislações indigenistas, é fundamental repensar o processo de fragmentação e reconstituição de grupos étnicos inseridos em situações históricas específicas.

PALAVRAS-CHAVE: Povos indígenas – Ceará – Crime – Conflito – Legislação – Poder.

Less than outlining an argumentation about the indigenous people concatenated to the indigenist legislations, it is fundamental to rethink the process of fragmentation and reconstitution of ethnic groups and reconstitution of ethnic groups inserted in specific historical situations.

KEYWORDS: Indigenous people – Ceará – Crime – Conflict – Legislation – Power.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Entre as "matas" e o "grêmio da sociedade". 3. A aldeia dos indígenas da Cachorra morta (ou o Aldeamento dos Chocós). 4. Errantes, itinerantes, livres. 5. À guisa de conclusão. 6. Referências bibliográficas. 7. Fontes manuscritas e periódicos.

Sertão. Sabe o senhor: sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar.

João Guimarães Rosa

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar os conflitos ocorridos entre os indígenas¹ da Cachorra Morta e chefes locais no sul do Ceará, durante o Brasil imperial, ou seja, em determinado período do século XIX, mostrando como se estabeleceram as formas de interação entre esse grupo de indígenas e agentes dominantes em cenários de permanente violência da guerra, supressão de direitos, criminalização e reprodução de estigmas. Parte-se do conhecimento de determinado conteúdo da seção "Polícia" do relatório do governo apresentado à assembleia legislativa provincial, em quatro de julho de 1867, de modo a construir uma unidade de compreensão a partir de um conjunto de fenômenos sociais concernentes, isto é, considerando um complexo histórico particular (SIMMEL, 2011).

O conjunto do material examinado consiste em documentação coligida no Arquivo Público do Ceará, incluindo publicações de jornais locais da época disponibilizados no acervo da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, relatórios presidenciais, e outras fontes pertinentes apreciadas mediante os efeitos acumulativos de pesquisas sobre a trajetória histórica dos indígenas que habitaram o lugar conhecido como "Cachorra Morta". Efetivamente, essa

1. Observando a atualização prática da autoidentificação como "povos indígenas", quando aparecer no texto a categoria "índio" referir-se-á ao seu uso colonial predominante que aparece nas fontes pesquisadas. Logo, utilizo "indígena" ao longo do texto, diferenciando-se, portanto, do uso de categorias surgidas na etnografia de arquivos feita pelo autor na construção da análise e compreensão do fenômeno étnico.

pesquisa foi iniciada no ano de 2005, quando, então, passei a investir esforços acumulativos de investigação a respeito da trajetória dos “Índios da Cachorra Morta”. Assim, entre períodos de envolvimento mais intenso e contingenciais interrupções, foi possível coligir e transcrever diferentes tipos de fontes documentais, das quais se utiliza um recorte selecionado de acordo com o enfoque interessado, direções imprevistas e fins analíticos deste artigo.

Realiza-se, pois, uma “etnografia do arquivo” (CUNHA, 2004). As fontes documentais são utilizadas, portanto, a partir de uma perspectiva crítica², considerando a positividade do conteúdo etnográfico e dos seus indícios de contestação (GINZBURG, 1989; COMAROFF & COMAROFF, 2010), com interesse na desnaturalização das condições sociais de sua produção (BOURDIEU, 1968; DE CERTEAU, 1982). Ora, textos, assim como imagens, “registram atos de testemunho ocular” (BURKE, 2004, p. 17).

Além da perspectiva sócio-histórica de Simmel já indicada, este estudo aproxima-se das reflexões enunciadas por Walter Benjamin, especialmente quando propôs “escovar a história a contrapelo” (1987, p. 225), como também repercute as abordagens sociológicas de Bourdieu, observando-se, pois a definição e imposição de categorias de percepção aliadas a classificações práticas (BOURDIEU, 2011). As discussões e questões problematizadas a seguir dialogam intrinsecamente com produções sociológicas e historiográficas regionais (MENEZES 1995; ARARIPE, 1867) e com as contribuições historiográficas e antropológicas contemporâneas (SILVA, 2006; XAVIER, 2012; ALMEIDA, 2013; COSTA, 2018).

2. ENTRE AS “MATAS” E O “GRÊMIO DA SOCIEDADE”

Ato de autoridade³ central dos ritos administrativos da política na província do Ceará, o relatório presidencial apresentado à respectiva assembleia legislativa, em quatro de julho de 1867, expôs na seção “Polícia: Segurança individual e de propriedade⁴” a ocorrência do seguinte fato como um dos “mais notáveis” até aquela data:

“A 28 de abril, ainda uma escolta dirigida pelo subdelegado de policia do Coité, á requisição do respectivo tenente-coronel da guarda nacional, com o fim de prender alguns designados na aldeia dos índios, no lugar – Cachorra Morta – foi assaltada por quatro d’entre estes, resultando a morte de um dos mesmos índios, de um soldado, e ficaram feridos, não só mais três soldados, como dois índios” (p. 12).

2. Seguindo Johnson (2004: 10), “utilizo ‘crítica’, aqui, no seu sentido mais amplo: não a crítica no sentido negativo, mas a crítica como o conjunto dos procedimentos pelos quais outras tradições são abordadas tanto pelo que elas podem contribuir quanto pelo que elas podem inibir”.

3. Ver BOURDIEU (1996).

4. Neste artigo, além de sua utilização em citações diretas e fragmentos das fontes históricas, as aspas também aparecem em palavras e trechos referentes às fontes documentais imediatamente citadas e recuperadas ao longo do texto. Associo-me, dessa forma, a Taussig (1993) em sua técnica textual de montagem de representações do fenômeno étnico, com a justaposição de discursos cuja fragmentação possa produzir um efeito de apreensão desafiadora e contestadora.

Mostra-se necessário, pois, distinguir os diferentes agentes envolvidos nesse conflito, situando-o em uma sequência de eventos e ações conformadas pela distribuição de poder nos contextos sociais, com suas modalidades de interação organizadas em situações históricas específicas. Assim, afinal, quem eram os indígenas da aldeia da Cachorra Morta?

No limiar das representações impostas e como um recurso heurístico de enunciação de nossa análise, podemos situá-los no universo dos “tapuias do nordeste” (POMPEU SOBRINHO, 1934; MEDEIROS, 1999), conhecidos por “saquearem” gado das fazendas estabelecidas no contexto da economia pastoril do sertão (ABREU, 1930; LEMENHE, 1982). De maneira sucinta, no jogo de imagens e discursos produzidos no processo de ocupação e expansão colonial, os “índios tapuias” diferenciavam-se dos “índios tupis” conforme molduras antagônicas baseadas em distinções linguísticas e geográficas (POMPA, 2003).

Para a digressão e esquadrinha do fato histórico, vejamos um trecho do discurso do presidente da província do Ceará, João Antônio de Miranda, na abertura da assembleia legislativa provincial, em 1º de agosto de 1839, na parte intitulada “Catequese de Índios: Índios Civilizados”:

“Nos sítios, que servem de limites á esta Província com a de Pernambuco, e Paraíba, nas vizinhanças de Macapá, Carnaúba, e outros lugares do Termo da Villa do Jardim, erra uma tribo de Índios em distancia talvez de seis á oito léguas da referida Villa, os quais fazem inúmeros prejuízos aos criadores da vizinhança, inclusive os de Pajeú. Tem-se feito todas as diligencias para aldeá-los e civilizá-los, mas baldados tem sido os esforços para esse fim empregados. Já em 1809 pelo Governo de Pernambuco foi mandado Fr. Ângelo, Frade da Penha, para o fim de catequizá-los, e, depois de ter-se zelosamente dedicado á tão louvável, quanto religiosa comissão, apenas os pôde conservar por alguns meses em aldeia. O mesmo já tentarão os Cidadãos João José de Gouveia, e Manoel Gomes Dantas, oferecendo este último terras junta á Villa, para nelas se aldearem, mas ainda tem sido infrutífero o zelo desses beneméritos. O terreno, que eles habitam, não lhes oferece comodidades para a vida: vivem da pesca, e da caça; e naqueles sítios não há lagoas, nem rios, nem abundancia de caça, chegando apenas para o tabaco, de que são mui apaixonados, e pouco mel e cera, que apanham, donde se deduz não haver vantagem alguma, que os convide para ali aldearem, tendo sido já essas as vistas do referido Sacerdote, cuja delicadeza e prudência os contiveram, como disse, por pouco tempo reunidos na serra da Baixa Verde. É esta a única tribo, que me persuado existir nesta Província e que, segundo me informam, constará de vinte e cinco homens de arco, além de mulheres e meninos, bem que pela antiguidade dela, e pelo exposto, me inclino á acreditar, que muito maior deva ser o número.

A razão e a humanidade exigem que chamemos esses infelizes ao seio da religião e da sociedade: eles conhecem e veem frequentes vezes os nossos homens: eles têm ideia de um aldeamento, ou de uma povoação, e visto que a ingratião dos lugares, por onde erram, não tolera a sua reunião e o seu repouso, e nem seja político, e próprio de Cristãos, expeli-los com armas, como já ousam trocar pelos dissabores da sociedade, seria meu entender, que os acenássemos com o Evangelho, com afagos, e com todos os meios possíveis, para chamá-los á Villa do Jardim, atenta a pequena distancia, na qual se curasse de sua subsistência e civilização.”

MAGALHÃES, Eloi dos Santos. “Cercar a aldeia dos índios”:

conflito, poder e crime nas fronteiras das províncias do Ceará, Pernambuco e Paraíba.

Revista Brasileira de Ciências Criminais. vol. 200. ano 32. p. 157-187. São Paulo: Ed. RT, jan./fev. 2024.

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10042411].

Concomitante à constituição dos “currais de reses”, que iniciavam a formação dos núcleos urbanos no sertão, estabeleceram-se os “currais de almas”⁵. Ou seja, os aldeamentos missionários que reuniam (ou “reduziam”) indígenas de diferentes grupos étnicos. Por meio da “catequese” pretendia-se que essas populações fossem integradas à “civilização”, sendo, então, utilizadas como força de trabalho em atividades variadas ao longo de processos sociais específicos na formação da nação⁶. Inscritas nas políticas de Estado engendradas e examinadas aqui, especialmente, a partir do “Diretório dos Índios” (SILVA, 2006), as práticas de “amansar” e “pacificar” os “bárbaros do sertão” realizavam-se segundo ações situacionais semelhantes (ainda que diferentes) e com desdobramentos diversos.

Uma vez que a catequese instituiu o “modo de dominação” (BOURDIEU, 2009) consagrado para “trazer os Índios da barbaridade de suas brenhas aos cômodos da sociabilidade” (BARBOSA, 1840, p. 4), o frei capuchinho italiano Vital de Frescarolo foi um dos influentes encarregados da missão de “instruir, catequizar, batizar, e administrar todos os sacramentos aos novamente convertidos”, segundo correspondências dos primeiros anos do século XIX. Distinguiu-se que diferentes “restos dos antigos bárbaros”, grupos indígenas classificados como “Voué”, “Umão”, “Pipipão” e “Xocós”, dividiram experiências de aldeamento no contexto da economia pastoril nos sertões do Ceará, Pernambuco e Paraíba, evidenciando uma trajetória histórica de cruentas “correrias”, conversões e lutas pela reorganização social no decurso de mudanças entre o refúgio das “matas” e aldeias. Logo, em um movimento flutuante e estratégico de “vida errante” e afluência da “catequese e civilização”, confundindo o imperativo colonial de conversão de “selvagens” em “civilizados”.

À medida que a atividade pastoril se estabelecia, as populações indígenas do sertão viam-se mais reduzidas na ocupação de territórios possíveis, recrudescendo os conflitos beligerantes e disputas com as boiadas e habitantes das localidades encontradas ao longo da “errância” por serras, matas e brenhas do sertão. Considerando a necessidade de existência e resistência, por vezes variados agrupamentos de índios buscavam nos rebanhos de gado a urgência da alimentação. Então, como tática de guerra, expedições armadas de chefes locais e dos governos provinciais do Ceará, Pernambuco e Paraíba, amiúde organizavam-se para “dispersar” e “pacificar” os “índios bárbaros dos sertões”, como assinalou, na aurora do século XIX, o bispo e empossado governador interino da capitania de Pernambuco, Azere-do Coutinho:

“Aqueles índios, digo, depois de serem sujeitos, se tornarão a rebelar, e revestidos da sua antiga barbaridade faziam muitas hostilidades aos habitantes daqueles sertões e lhes causavam grandes danos pela destruição das suas fazendas e lavouras, e pela mortandade dos seus gados.

Pouco depois que tomei posse daquele bispado e do governo interino daquela capitania, de que por V. A. R. fui encarregado recebi cartas de alguns comandantes daqueles sertões,

5. Ver ARRAES (2014).

6. Ver OLIVEIRA (2016) e WOLF (2003).

7. Ver “Informações sobre os índios bárbaros dos sertões de Pernambuco” (1913, p. 204).

em que davam notícias das hostilidades, que faziam aqueles índios, e pediam que se expedissem as ordens necessárias para serem autorizados a lhes fazer a guerra, como diziam eles, era de costume.”⁸

Um relato de uma das expedições do governo da província do Ceará visando à repressão dos indígenas foi apresentado por Tristão de Alencar Araripe (1867), na “História da Província do Ceará”:

“Em 1814 pela última vez o governo da província mandou gente armada contra os gentios. Algumas tribos das matas de Pernambuco começaram por esse tempo a cometer repetidas depredações no distrito do Jardim, e para os afugentar d’ali, mandou o governador Manoel Ignácio um destacamento, que de combinação com alguma tropa vinda de Pernambuco, e da Paraíba os obrigou a procurar abrigo em mais remontado sertão” (p. 26-27).

Alguns anos depois, dirigindo-se ao chefe análogo da capitania de Pernambuco, no dia 1º de março de 1819, o governador do Ceará, Manoel Ignácio de Sampaio declarou a premissa de perseguição e prisão dos índios ruidosos que não concorriam para o “sossego” do sul da capitania:

“Vários moradores do termo da Vila do Crato me dirigiram há pouco o Requerimento da cópia inclusa, cujo narratório se acha comprovado pelas informações do Ouvidor da Comarca também junta por cópia. Por falta de registros antigos nada consta nesta Secretaria a respeito do que em outras semelhantes ocasiões se tem praticado para expulsar o Gentio, de quem se queixam; mas a tradição geral combina exatamente com o que se propõe o Ouvidor da Comarca na sua informação. Tenho por tanto ordenado a Gregório do Espírito Santo que passe a perseguir aquele Gentio, prendendo os que puder colher, e afugentando os outros. Dignando-se V. Ex. querer concorrer para o sossego dos povos limítrofes das três Capitanias de Pernambuco, Paraíba e Ceará, livrando-os daquele flagelo, seria para desejar que V. Ex. ordenasse ao Oficial encarregado por V. Ex. desta comissão, que se entendesse com o sobredito Gregório do Espírito Santo, assim como também com o Oficial, que da parte da Capitania da Paraíba tiver uma semelhante ordem.”⁹

O requerimento incluso mencionado na comunicação supracitada as reclamações dos moradores das vilas do Crato e de Santo Antonio do Jardim¹⁰, ambas pertencentes ao Ceará, que têm “suas fazendas de gados grossos situadas de muitos anos juntos aos limites ou extremas dessa capitania com a de Pernambuco e Paraíba”. Contíguas a essas fronteiras encontravam-se “entranhadas várias nações de gentio bravo”. As incriminações referiam-se a acontecimentos relativos aos “estragos” feitos pelos indígenas naquelas fazendas, “matando-lhes e destruindo-lhes os seus gados, e até mesmos Vaqueiros”. E mais, os “suplicantes”

8. Idem (p. 203).

9. Ver revista do arquivo público (1946, p. 34).

10. Idem (p. 35).

sublinharam que, “sendo os ditos Índios atacados com bandeiras”, buscaram abrigo na região relacionada, nos contornos da ribeira do Pajeú e do rio São Francisco, “vexados” por tais acossamentos.

Na continuação e conclusão da reivindicação dos moradores da região, representados, por exemplo, por um capitão-mor e pela viúva de um sargento-mor, foram recomendados como profissionais experientes, “hábeis para semelhante empresa”, ou seja, a campanha de afugentamento e morte dos indígenas executada pelos moradores “ali vizinhos”: o tenente Gregório do Espírito Santo, Paulo Pereira e um agrupamento de soldados. Por último, em tal comunicação ao governador do Ceará, ressaltam ainda para que seja identificada “pessoa que conste se comunique com o mesmo gentio e o apoia para exercitarem as maldades, e prendam, e o remetam a V. Ex.^a para o punir, por tanto”. À vista disso, os suplicantes solicitaram que, “por atenção ao exposto”, o objeto do requerimento fosse deferido pelo governador do Ceará “com a justiça que costuma”. O despacho a execução das “providências requeridas” foi feito em 23 de dezembro de 1819, com a rubrica do governador da capitania do Ceará, Manoel Ignácio de Sampaio.

De fato, tratava-se de uma verdadeira operação coordenada de guerra de aniquilação contra os grupos indígenas que habitavam a região, como asseverou o ouvidor do Crato, em 03 de fevereiro de 1819:

“É certa a narrativa dos suplicantes, e são para desejar as providências requeridas, e que ao mesmo tempo fossem estes Índios batidos pelos dois lados das outras Capitánias, pois só combinadas as bandeiras poderá aquela travessia de 30 léguas livres de uns bárbaros, que tantos danos causam.”¹¹

Depois de dividirem a experiência de aldeamento sob a direção do frei Vital Frescarolo, grupos de indígenas procedentes dessas “aldeias” que não “prosperaram”, ansiando pela liberdade da “vida errante”, uma vez que não perdiam as “saudades da barbaridade¹²”, fugiam da “catequese e civilização” por meio das veredas dos sertões na busca por lugares favoráveis de existência e sorte de alimentos. Os rebanhos de gado tornaram-se fonte de alimento privilegiada e elemento gerador de conflitos no processo de consolidação territorial de fazendas e controle de riquezas por parte dos seus moradores das vilas fronteiriças do Ceará, Pernambuco e Paraíba.

Habitado por diversos grupos indígenas classificados como “bravios”, o vale do Cariri cearense¹³, assim como outros lugares do sertão do Nordeste, tornou-se uma região de

11. Idem (p. 36).

12. Ver “Informações sobre os índios bárbaros dos sertões de Pernambuco”, (1913, p. 207).

13. Utilizarei a referência “vale do Cariri” para situarmos a região abrangida neste estudo. Dessa forma, “Aurora é a porta que se abre para o Vale do Cariri, localizado no extremo sul, constituído por sete municípios: Missão Velha, Crato, Caririaçu, Juazeiro, Barbalha, Jardim e Brejo Santo, estando os cinco primeiros situados na parte anterior do grande hemiciclo que a Serra do Araripe faz na região e os dois últimos, na parte posterior, sendo que o município de Jardim se encontra na curva formada pela montada, que o isola inteiramente dos demais. O Vale do Cariri tem como prolongamento os

fazendas de gado que favoreceram a ocupação de terras formadoras das primeiras vilas do Ceará (LEMENHE, 1982), constituindo o “ecúmeno do pastoreio nordestino” (MENEZES, 1995). Desse modo, a vila do Jardim e as demais adjacentes, no contexto do Cariri cearense, cingiam um campo social compartilhado entre seus habitantes originários, grupos indígenas diversos, e as populações que afluíam para a região e a ocupavam trazidas pelo desenvolvimento da economia pastoril.

Em suas viagens pelas províncias do Norte do Brasil, o botânico inglês George Gardner, ao atravessar o Ceará, no período de 1838 a 1839, assim narrou:

“Existem duas pequenas tribos de índios não civilizados que vivem no distrito de Barra do Jardim; porém, o número deles está diminuindo rapidamente: uma delas consistindo de uns oitenta indivíduos chamados Huamães, habitualmente residem sete léguas para o sudoeste daquela cidade: a outra, chamada Xocós, totalizando cerca de setenta pessoas, têm seu lugar conhecido de residência a treze léguas para o sul. Embora sejam geralmente inofensivos em sua disposição, pouco tempo antes da minha visita tinham sido surpreendidos no roubo de gado das fazendas vizinhas; eles ocasionalmente têm aparecido na Vila, e dizem serem imundos em seus hábitos, e que na falta de alimento melhor, devorariam a cascavel e outras serpentes.” (1846, p. 218)¹⁴

No contexto histórico do regime pastoril (ABREU, 1930), no século XIX, intensificavam-se as práticas violentas de chefes locais e moradores das respectivas vilas e povoações

[...] contra os ‘índios’, que depredavam e roubavam. Em pouco tempo, os próprios fazendeiros patrocinavam e organizavam seus bandos armados. As lutas contra os minaus e xocós são mencionadas nessas reclamações como prejudiciais aos bens da gente pacífica, empenhada no labor das fazendas. Pelas alturas de 1844, há grupos armados com o título de ‘cangaceiros’, para enfrentar os índios.” (MENEZES, 1995, p. 39-40)

O agravamento das animosidades entre indígenas e moradores de vilas no vale do Cariri despontava nos fatos recomendáveis de atenção que o presidente da província do Ceará relatou, em 1º de junho de 1843, logo na abertura da sessão ordinária da Assembleia Legislativa provincial. Comunicava, naquela ocasião, que, além dos “excessos de alguns mal intencionados na Vila da Granja”, a paz no Ceará somente era abalada pelas “incursões das hordas Selvagens dos Quipapaz, Humões, e Xocós no Termo do Jardim”. Mais adiante, esse governante, que também era comandante das armas da província e brigadeiro, discorreu sobre o fato desta maneira:

municípios de Santanopole e Araripe, situados na Serra, sob a influência do meio caririense. Os sertões do sul e o estado de Pernambuco traçam os contornos dos seus limites territoriais, que são, ao norte Várzea Alegre, Lavras e Aurora; a leste, Milagres e Mauriti; ao sul, Pernambuco; e a oeste, Santanopole e Quixará” (ALVES, 1945, p. 94). Veremos ainda ao longo do texto outros lugares destacados, tais como: Coité e Icó. Ou seja, é valioso, portanto, lançar luzes e viajar pelas sombras dos lugares importantes na construção da compreensão do fenômeno em estudo.

14. Tradução minha.

MAGALHÃES, Eloi dos Santos. “Cercar a aldeia dos índios”: conflito, poder e crime nas fronteiras das províncias do Ceará, Pernambuco e Paraíba. *Revista Brasileira de Ciências Criminais*. vol. 200. ano 32. p. 157-187. São Paulo: Ed. RT, jan./fev. 2024. DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10042411].

“Quanto às correrias dos Índios nas estradas próximas à Vila do Jardim, não passaram do incêndio de algumas casas de palha, e do roubo e mal trato de viajantes, conquanto se mostrassem eles mais ferozes nos lugares das Províncias de Pernambuco e Paraíba. Para aquela raia foi mandado um destacamento de Guarda Nacional, recomendando-lhe o uso dos meios brandos, e só devendo empregar a força em casos extremos. Este destacamento que tem se dirigido aos pontos, que segundo as notícias poderão precisar de seus socorros, e de acordo com as forças de Pernambuco, tem sido bastante para os conservar em respeito, e até 27 de Março do corrente, (ultimas notícias que dali tenho lido) não tem havido estragos.”

Os contingentes da guarda nacional enviados para a aludida conservação do “respeito”, “não obstante as ordens que levaram, para agir com prudência, estes se houveram com a maior crueza, desbaratando completamente os nativos” (STUDART, 1965, p. 156). Na seção dedicada à “Catequese e Civilização dos Indígenas” desse relatório presidencial, salientou-se especialmente a necessidade de uma “política” de retomada dos aldeamentos de modo a interromper o “aniquilamento dos primitivos habitantes da terra de Santa Cruz”, justificando as vantagens de aproveitando dessa força de trabalho, “utilidade que trará à lavoura o emprego de braços livres e robustos”.

Como já fora apontado, as populações indígenas do Nordeste atravessaram influxos de “catequese e civilização” com diferentes características, conforme as políticas de aldeamentos estabelecidas e administradas por missionários e diretores, observando-se rupturas e continuidades (ALMEIDA, 2010). Com o restabelecimento nas províncias das diretorias gerais dos índios, em 1845¹⁵, foi nomeado, somente em 24 de janeiro de 1846, para o cargo no Ceará o capitão-mor e brigadeiro Joaquim José Barbosa. É relevante, pois, notarmos o ordenamento militar que se impunha na hierarquia social da época, em sua organização burocrática, e, óbvio, na manifestação das relações de dominação, como é evidenciado no fluxo desta compreensão histórica.

Na vila do Jardim, o coronel Simplício, “o maior inimigo dos índios”, foi designado como diretor parcial:

“Sendo, por conseguinte, bem triste a lembrança dessa nomeação, que dando-lhes antes um carrasco do que um administrador. Todavia bem ou mal grado deles, conseguiu reuni-los em aldeia, perto ou naquela vila, onde se conservaram até o ano de 1846, época calamitosa em que, havendo falta absoluta de meios para sustentá-los, foram autorizados a retirarem-se para onde melhor lhes aprouvesse, a fim de proverem os meios de sustentar a sua existência, como lhes fosse possível. Voltaram então outra vez às florestas” (STUDART, 1965, p. 157).

15. Publicado em 24 de julho de 1845, o Decreto 426 comportava o “Regulamento acerca das missões de catequese, e civilização dos índios”, determinando que em todas as províncias houvesse um diretor-geral de índios e em cada aldeia um diretor parcial responsável por sua estrutura de funcionamento e controle dos trabalhos ali realizados.

A vila do Jardim, no Cariri cearense, despontou como o lugar de referência para “conservar” em um novo aldeamento “esses infelizes dos sertões, que vagam”. O investimento do coronel Simplício no controle dos índios reunidos próximos à vila do Jardim relaciona-se, portanto, à história daquele campo social. Sua “administração” da “aldeia” podia – “bem ou mau grado deles” – ser comparada à figura de um “carrasco” de índios. Relativo a tal contexto social, Djacir Menezes (1995, p. 73) sugeriu pistas para “pesquisar as fontes históricas da formação dos futuros bandos do cangaço”, em que guardas locais eram aparelhadas

[...] para serviço de policiamento e com fins políticos. O predomínio dos régulos municipais assentava nos ‘cabras’. A população encolhia-se à sombra desses senhores feudais, comandantes de milícia de xantodermos indioides, onde repontava, raramente, algum de ascendência africana. Eram uma espécie de guarda pretoriana das satrapias eleitorais.”

O recém-instituído “diretório dos índios” foi revogado na província do Ceará, pelo aviso expedido pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império de 24 de agosto de 1847, mediante o pretexto de não existirem como população distinta. Incutia-se paulatinamente o seguinte entendimento: “Hoje esse índios (seus descendentes) estão misturados na massa geral da população, são cidadãos ativos, a respeito dos quais não há mais nenhuma diferença social¹⁶”. Por consequência, mais uma vez, quando também, em 1833, foi suprimido o diretório, os juizes de órfãos ficaram responsáveis pela administração dos bens dos indígenas.

A despeito das aplicações contextualizadas da legislação indigenista¹⁷ e da ideologia do desaparecimento (PORTO ALEGRE, 1992), nesse local, contudo, havia aquele grupo de índios que persistia “errante” pelas veredas do sertão do Cariri, no sul da província, considerando que, além de Paraíba e Pernambuco, ainda percorriam a região da província do Piauí. Se, em meados da década de 1840, os indígenas em questão foram supostamente compelidos a voltarem às “matas” e à “errância”, por conta da impossibilidade de subsistência como aldeados na vila do Jardim, o incessante deslocamento migratório do grupo alcançou novamente aquele factível lugar. Assim, a peleja e suas práticas associadas foram retomadas:

“Ofício – Ao delegado do Jardim. – Que não convindo ao serviço publico que as autoridades esperem pelas ordens deste governo, que atentas às distâncias pode demorar-se, quando se trata de socorrer aos habitantes agredidos em suas pessoas ou bens, cumpra que Smc. pusesse termo às depredações que estavam fazendo os índios nos gados dos proprietários desse lugar, conforme participara a este governo em seu ofício de 25 do passado. Que para isso era mister que Smc. procedesse com cautela, afim de que não só não perigasse nenhum dos indivíduos que fossem mandados afugentar os mesmos índios, como igualmente se obrassem contra eles os excessos e crueldades, que é costume praticar em casos semelhantes. Que Smc. devia proceder de modo que os prendesse sem maltratá-los envidando todos os meios de trazê-los aos povoados com cuidado, e diligenciando

16. Ver SOUSA BRASIL (1862, s/p).

17. Sobre uma crítica a ideia de “vazio legislativo” postulada por CUNHA (1992), ver COSTA (2018).

por domesticá-los, na inteligência de que este governo satisfaria as despesas razoáveis, que com esse serviço se fizesse. Que muito lhe recomendava que informasse circunstancialmente e com exatidão a este governo a que tribo pertenciam esses índios, qual era o seu numero, aonde residiam, quais os seus costumes, e se são mestiços, ou de raça indígena¹⁸.

Ofício – Ao juiz municipal do termo do Jardim. – Que em resposta ao seu ofício de 22 de novembro último, em que comunica existir no centro desta província uma porção de índios de nação Uman ainda entregues aos hábitos da vida selvagem, tinha a dizer-lhe, que devia Smc. lançar mão dos mesmos meios que havia empregado para aldear os índios da nação Chocó, dos quais igualmente falava no seu dito ofício. Que esperava que empregaria para conseguir esse fim somente os meios suasórios, afim de que os mesmos índios pudessem sentir mais convenientemente a ação benéfica da autoridade.”¹⁹

No desdobramento do processo de “catequese e civilização” desses personagens históricos, a “errância” configurava-se como experiência, estratégia, e, assim, desmantelava projetos coloniais caracterizados por correrias, refúgios e convivências instáveis com moradores das vilas e pessoas “habilitadas” para reuni-los em aldeia²⁰. Frequentemente, os chefes municipais “habilitavam-se” para o serviço de controle daquela “horda selvagem”, estabelecendo aldeamento em determinado lugar na comarca do Jardim: “Ali está em Milagres o delegado Jesus, cuja história policial se parece com a de um capitão-mor de índios. No entanto, é conservado!”²¹.

Entre os agentes sociais “aptos” destacavam-se, por exemplo, os delegados de polícia. A incumbência de controlar e reprimir os colocava em uma posição exclusiva no quadro de interação social de determinado lugar, assinalando, efetivamente, o teor das relações ao produzir discursos e representações acerca de coletividades específicas. No caso de que se trata aqui, vigiando-os, inicialmente aldeados na vila do Jardim e depois na vila de Milagres, os delegados de polícia atuavam diretamente nesse processo de “civilização”, emitindo ofícios que asseguravam, ao produzirem suas próprias versões dos eventos, a notícia da existência (ou não) daqueles indígenas nas vilas e povoações da província²². Posteriormente, veremos a atuação do citado delegado Jesus no compartilhamento do mesmo campo social de interação com os indígenas da Cachorra Morta.

18. Pedro II, Ceará, n. 1411, (data ilegível), extrato do expediente do governo da província, 23 de novembro de 1854.

19. Pedro II, ano XVI, n. 1536, Ceará, Quinta-feira 23 de janeiro de 1856.

20. Pedro Theberge, que desde 1845 residia na região, no município de Icó, descreveu que em várias ocasiões, nas suas viagens, encontrava com “Índios no estado vagabundo pelo interior das florestas”. E que algumas vezes eles eram “chamados pelos moradores das vizinhanças para trabalhar em roças ou outros serviços manuais” (2001, p. 14). É um dos precursores da historiografia cearense, autor da obra “Esboço Histórico sobre a província do Ceará”, (1869). Teve atuação destacada na luta contra a epidemia de cólera no Ceará da época.

21. O Araripe, ano III, n. 143, sábado, 15 de maio de 1858.

22. Ver Monsma (2016) sobre a posição social dos delegados e suas interações com grupos populares (1880-1914).

Particularmente, os médicos mostravam-se de maneira especial ao governo provincial do Ceará como sujeitos “aptos” para fornecerem informações diversas acerca de acontecimentos e circunstâncias. No ano de 1859, o médico francês Pedro Theberge foi encarregado de dirigir uma “comissão médica ao termo de Milagres da comarca de Jardim”, cuja finalidade era examinar e ministrar socorros em razão de uma epidemia de cólera-morbo²³. O resultado da comissão foi apresentado em um relatório encaminhado à presidência, do qual trata o sugestivo Ofício 32, de 16 de março de 1860, expedido pelo governo da província e dirigido ao Ministério do Império²⁴. Com efeito, o relatório produzido por Theberge trazia esclarecimentos que extrapolavam o caráter clínico e administrativo. A presidência, então, sintetizando-o, chamou a atenção do ministro imperial para um determinado trecho da cópia do relatório anexa ao citado ofício, expondo e justificando as medidas a serem tomadas:

“Peço também a atenção de V. Ex.^a para um outro trecho do relatório já mencionado, em que o Dr. Theberge traz ao conhecimento da presidência o encontro que teve com uma tribo de índios selvagens, que viviam nas matas, que servem de limites entre esta província e a da Paraíba, e as providências e esforços, que empregou para chamá-los ao grêmio da sociedade, conseguindo inspirar-lhes confiança e obtendo deles promessas de deixarem a vida errante, mediante certos favores e proteção do governo. O Dr. Antônio Gonçalves Dias, membro da comissão científica, que acaba de recolher-se à capital, depois de ter percorrido aqueles lugares em uma visita especial que fez aos índios, de que trata o Dr. Theberge, observou tudo quanto este refere e confirma todas as suas informações, aconselhando também a conveniência de nomear-se o cidadão Manuel José de Sousa, de quem trata o relatório, diretor dos mesmos índios por ser a pessoa em que eles mais confiam, e que efetivamente muito se tem esforçado em protegê-los e em inspirar-lhes o amor ao trabalho. Este homem porém em uma carta, que me foi mostrada, e da qual também remeto a V. Ex.^a, com quanto animado dos melhores desejos mostra-se impossibilitado de qualquer sacrifício por falta de meios e pede a seu turno a proteção do governo para ajudá-lo no empenho, que tem contraído de auxiliar os índios. O Dr. Theberge lembra a nomeação de um capelão, de um professor de primeiras letras e a distribuição de alguns víveres e instrumentos próprios para os trabalhos agrícolas.”

Da “vida errante” para o “grêmio da sociedade”, sob a “proteção do governo”, o presidente da província do Ceará assinalava a direção e as vantagens decorrentes da organização do aldeamento daquela “tribo de índios selvagens”. Ademais, outra comissão também percorria “o ponto mais remoto da província, distante da capital cerca de 120 léguas”, na freguesia de Milagres. Em fevereiro de 1859, chegou a Fortaleza uma comissão científica do Império²⁵. As referências sobre aqueles índios, transmitidas no ofício em destaque pela presidência ao

23. Sobre o “cólera-morbo no Ceará”, ver ALENCAR (1943).

24. Apec. Livro de ofícios do governo da província ao Ministério do Império, 1858-1861, livro n. 139, fls. 66-66 v-67.

25. Seu objetivo era “dar a conhecer as terras longínquas do país, os recursos naturais e os produtos da economia, além de descrever as sociedades indígenas que porventura encontrasse e formar novas coleções científicas para o Museu Nacional e o IHGB” (PORTO ALEGRE, 2006, p. 36-37).

Ministério do Império, eram afiançadas por um de seus membros, Gonçalves Dias, chefe da seção etnográfica, que partilhava com o médico Pedro Theberge semelhantes concepções e pressupostos acerca dos métodos de catequese e civilização apropriadas²⁶.

3. A ALDEIA DOS INDÍGENAS DA CACHORRA MORTA (OU O ALDEAMENTO DOS CHOCÓS)

Em resposta a um ofício provincial, que, então, pedia “providências acerca dos índios que habitam as matas que servem de limites entre essa província e a da Paraíba”, o ministro dos Negócios do Império, em 11 de junho de 1860²⁷, autorizou o estabelecimento da “nova aldeia, devendo indicar a localidade, que escolher para sede da mesma, e a extensão de terras, que na forma do art. 72 do Regulamento de 30 de janeiro de 1854 convém reservar-se”. Por sua vez, de acordo com a conveniência da situação, a indicação do “cidadão Manuel José de Sousa” como “diretor da dita aldeia”, endossada por Pedro Theberge, foi admitida, segundo o “art. 2º do decreto de 24 de julho de 1845”. A sede da aldeia foi edificada “em terrenos de propriedade particular, porque não os há devolutos no termo em que se acha estabelecida”, ficando, então, assentada nas terras do seu novo diretor, Manuel José de Sousa, segundo as conveniências indicadas no seminal relatório médico que visava, inicialmente, informar sobre uma comissão de socorros diante da epidemia de cólera.

Assim, a nomeação de Manoel José de Sousa para o cargo de diretor do aldeamento em Milagres mostrava-se apropriada. Uma vez que ele já estabelecia relações de confiança com esses indígenas de “vida errante”, isto é, que migravam e atravessavam fronteiras, pois eram “acossados por toda parte como bestas selvagens de uma maneira horrorosa²⁸”, o novo diretor investiu no estabelecimento deles em sua fazenda chamada Cachorra Morta, localizada na vila de Milagres. Na época, contava-se entre 28 e 30 indivíduos que compunham “os restos de uma tribo de Índios selvagens denominados Chocós”²⁹.

Embora a sua nomeação como diretor do aldeamento tenha sido expedida em setembro de 1860, efetivamente, em virtude de uma Portaria de 12 de setembro de 1859, Manoel de Sousa já era o encarregado – “sob sua vigilância e proteção” – do aldeamento dos indígenas da Cachorra Morta. Desse modo, como “encarregado dos indos” foi assim comunicado no expediente do governo da província do dia 31 de julho de 1860:

“Fico inteirado de tudo quando Vmc. me comunica em seu ofício de 28 mês passado sobre os índios aldeados nesse lugar, sob a sua direção e quanto à permissão que Vmc. pede para

26. Sobre a “catequese e civilização” dos índios como programa político definido a partir da década de 1840, vale consultar Kodama (2009), que traz também dados referentes à comissão científica do Império.

27. Livro de avisos do Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas ao presidente da província do Ceará, 1860-1862. APEC, livro n. 24.

28. Ver SOUSA BRASIL (1862, s/p).

29. Idem.

eles irem até a cidade do Crato e andarem armados, não acho conveniente que se afastem tanto do lugar do aldeamento e que usem de armas, cumprindo que Vmc. não deixe sair para longas distâncias.”³⁰

Contrariando a condição de existência operacionalizada pela civilização, por exemplo, pelos hábitos do trabalho agricultura, os indígenas que viviam nas terras da fazenda Cachorra Morta, os “chocós”, motivados por seus interesses e urgências, partiam em suas viagens com as armas que tinham para garantirem suas vidas, alimentando-se e defendendo-se. Além disso, “aqueles 30 caboclos” poderiam ser vistos, situacionalmente, como um grupo armado da fazenda de Manoel de Sousa.

Pernoitando no sítio da Monguba, propriedade do tenente-coronel João Franklin de Lima, localizado no entorno de Fortaleza, capital da província do Ceará, o chefe da comissão, Francisco Freire Alemão, teve a oportunidade de registrar algumas lembranças do seu anfitrião e da cunhada a respeito do “resto da tribo”, cujo nome não sabiam, em 23 de maio de 1860:

“Esses índios, que faziam grandes estragos nas fazendas matando-lhes os gados, mudaram-se, provavelmente perseguidos e obrigados pela seca de 1845 para Piauí, sendo aí também perseguidos, debandados e mortos muitos; o restante retirou-se para o lugar onde existe hoje.

A Sra. D., cunhada do Sr. Franklin, disse que seu avô foi capitão de bandeiras desses índios; que os tratava com humanidade; e por sua parte os índios agradecidos respeitavam gado que trazia a sua marca, fazendo porém estragos nos gados das fazendas vizinhas.”³¹

A reputação daquela resistente coletividade indígena difundia-se pela província, sendo a derradeira no Ceará que se encontrava no “estado” conveniente para ser reunida em uma aldeia: aquela dos “índios da Cachorra Morta”. Já conhecidos na região, principalmente quando mobilizadas suas classificações práticas pelos agentes dominantes da região, segundo informou Franklin de Lima a Freire Alemão, estavam reduzidos a uns 50 ou 60 índios pertencentes à antiga “[...] nação que habitava por Piancó, Brejo Verde e Pajeú de Flores, onde ainda em 1816 existia inteira; e foi nessa ocasião aldeada pelo Padre Frei Ângelo, que ali fez uma grande casa quadrada com pátio dentro, onde ele os doutrina.”

Créditos, fundos e orçamentos sucediam-se a partir da presidência pela verba “Catequese”, movimentando a tesouraria de fazenda, que, frequentemente, solicitava a prestação de contas, obviamente, a quem recebia por serviços. As quantias para as despesas do estabelecimento e manutenção do aldeamento eram recebidas por autoridades, isto é, profissionais da justiça (juízes e delegados), que simultaneamente distinguiram-se como os coronéis locais.

“Do crédito de um conto de rs., foi entregue ao coronel Francisco Fidellis Barroso, a quantia de quatrocentos mil rs para ser empregada na compra de instrumentos agrícolas, roupa,

30. PEDRO II, Ceará, ano XX, n. 2083. Terça-feira, 4 de setembro de 1860.

31. ALEMÃO (1961, p. 314).

e brindes, afim de serem tais objetos distribuídos com os mesmos Índios e segundo participou o coronel Barroso, a remessa deles havia sido feito a ao diretor, na importância de 323\$120 rs. Oficiou-se-lhes porém que aguardasse as despesas do transporte para recolher depois o saldo da quantia recebida na tesouraria de fazenda onde deve prestar contas.

Resta ainda daquele crédito a quantia de 600\$000 rs.”

O trecho supra do relatório de passagem da administração da província do Ceará, proferido em 6 de maio de 1861, consiste no primeiro assunto da sua parte final em que aborda “Aldeia de Índios”. Fornecendo um tipo de narrativa histórica, foi dedicado exclusivamente àqueles que existiam:

“[...] aldeados no termo de Milagres da comarca do Jardim, os restos de uma tribo de Índios selvagens denominados Chocós, que viviam errantes nas regiões entre esta província e a da Paraíba.

Consta que esta tribo de Índios, 6 para oito anos antes, compunha-se de cerca de 300 Índios, de que hoje só restam uns 30 de um e outro sexo, pela destruição de que foram vítimas por muito tempo. Alimentando-se da caça não poupavam também o gado que encontravam nos campos, e cuja propriedade desconheciam.

Daqui as frequentes atrocidades contra ele exercidas pelos sertanejos que por seu turno os perseguiram, e assolavam sem piedade chegavam até a convidar para suas casas a estes infelizes, que consideravam feras bravias, para perfidamente matá-los á chumbo! Isso levou a tribo, gente naturalmente desconfiada, a fugir do grêmio da sociedade para internar-se nas matas, de que raramente saíam abandonando os lugares em que eram tratados com tamanha crueldade, buscando refugiar-se na província do Piauí, onde não foram menos perseguidos pelos moradores.”

O relato do vice-presidente, cônego Antonio Pinto de Mendonça, assinalou diferentes momentos das peijas do grupo até o ano de 1859, destacando, então, o relatório de Pedro Theberge que sugeriu ao governo provincial determinadas providências convenientes em relação ao aldeamento dos índios da Cachorra Morta. Na sequência da exposição do tema foram arroladas as medidas e despesas necessárias desde que os “chocós” ficaram aldeados na fazenda de Manoel de Sousa, na vila de Milagres.

Não deixavam de percorrer o ardiloso vale do Cariri, espaço social caracterizado por formas de relações marcadas por rixas e tensões acionadas diante de toda possibilidade de conflitos pendentes, cujas exacerbações se davam em consonância com as rivalidades renovadas com a presença dos indígenas nas proximidades das vilas:

“Ao delegado de Milagres. = Que ficava entregue o seu ofício de 29 de Dezembro último, em que dava a informação que por esta presidência lhe fora pedida acerca do procedimento do inspetor de quarterão de Coité, Simplício Pereira da Silva com relação aos índios aldeados nesse termo, de que tratava a queixa do diretor dos mesmos índios, a qual lhe fora transmitida.”³²

32. O Cearense, ano XV, n. 1416, terça-feira 19 de Fevereiro de 1861.

É crucial recordarmos que a comissão médica que levou Pedro Theberge à vila de Milagres teve como motivação o problema da epidemia de cólera na província, assolando drasticamente aquela região que demandava socorros urgentes. Assim, observa-se que o “aldeamento dos chocós” foi estabelecido exatamente quando já grassava a epidemia de cólera no Cariri cearense, impelindo o grupo para condições de vida e vulnerabilidades téticas. Ou seja, arrastados ao estado de insalubridade que caracterizava a situação histórica de enfrentamento daquela epidemia, enfileirando indígenas – crianças, mulheres e homens – nos obituários coléricos, muitas vezes misturados com os “indigentes”.

Ainda que possamos perceber períodos de epidemia com destaque em determinados anos, por exemplo, de 1856 e 1862, no Ceará, importa ressaltar os surtos de cólera ocorridos em diferentes momentos e lugares, desde a capital até os lugares mais remotos da província do Ceará. Efetivamente, sentia-se a epidemia de cólera na região desde meados da década de 1850, com recrudescimentos, abrandamentos e reaparecimentos conforme os lugares de sua ocorrência, disputas políticas e crenças sanitárias e tratamentos existentes (ou não). Comissões médicas percorriam os municípios e sítios da província do Ceará durante a “quadra epidêmica do *cholera-morbus*”³³, que se manifestou funesta, especialmente, no ano de 1862³⁴.

Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, figura central da elite econômica e intelectual do Ceará provincial, apresentou, a partir da incumbência recebida do presidente da província, a produção de um conjunto de respostas aos avisos do ministério da agricultura, comércio e obras públicas. Sua “informação ao governo sobre alguns objetos” incluía a “Catequese e Civilização dos Índios”, cumprindo essa pauta do ramo do serviço público (KODAMA, 2009). Pois bem, em julho de 1862, além de fabricar uma representação cultural assentada na ideia de extinção dos “índios propriamente tais”, definiu o “Aldeamento dos Chocós” com a caracterização de um item específico composto por notas históricas, eventos e os acontecimentos mais atuais:

“Em abril ou maio deste ano o cólera atacou os índios, Manoel de Souza correu á aldeia para socorrê-los; foi também atacado, e sucumbiu; os índios, que sobreviveram, abandonaram o lugar, segundo a informação que tive.

Entretanto lembro a V. Ex. a conveniência de informar-se á respeito do Dr. Juiz de direito do Jardim e do cidadão João Brígido dos Santos, a pessoa mais competente que conheço na província para ministrar estas e outras informações das pedidas nos avisos citados.”³⁵

A morte do diretor Manoel José de Sousa teria impulsionado outro abandono de aldeia? Em maio de 1862, no contexto do vale do Cariri, a cólera “lavrava com intensidade nos lugares Salgadinho, Cachorra-Morta e Aldeia dos índios, onde foi grande a mortalidade”³⁶.

33. Pedro II, Fortaleza, ano XXII, n. 227, sábado 4 de outubro de 1862.

34. Sobre epidemia de cólera e disputas políticas no ceara, ver ALEXANDRE (2020).

35. Ver SOUSA BRASIL (1862, s/p).

36. Pedro II, Fortaleza, ano XXII, n. 152, segunda-feira, 7 de julho de 1862.

E ainda no mês de dezembro do mesmo ano podia-se ler na Gazeta Oficial: “Em Cachorra-morta, onde existe uma aldeia de índios boçais, e em Salgadinho, lugares distantes 13 léguas da Villa de Milagres, constavam-se cinco vítimas da cólera, entre trinta e seis pessoas acometidas”.

A manutenção do aldeamento dos indígenas da Cachorra Morta, lugar pertencente à fazenda do finado major “civilizador de índios”³⁷, envolvia disputas políticas entre conservadores e liberais, manifestadas de maneira inflamada na organização de jornais, que, então, expunham os confrontos entre adversários³⁸. Logo, conflitos e interesses locais afetavam as condições sociais de existência dos índios aldeados na vila de Milagres, agravadas com a epidemia de cólera. Nesse sentido, a carta escrita pelo citado cidadão João Brígido, que dirigia “O Araripê”, jornal liberal impresso no Crato, de quem o presidente da província poderia solicitar informações imediatas sobre os “chocós” daquele lugar, expôs notícias sobre a situação da epidemia na região e denúncias contra o delegado Manoel de Jesus da Conceição Cunha:

“O cólera recrudescu em Milagres, a saber, na Cachorra Morta. Quando lá estive o Dr. Medeiros quatro índios apenas tinham falecido. Ele cuidou dos demais, deixou-lhes remédios e instruções e voltou á vila a pedir a comissão, ou antes a Manoel de Jesus, que mandasse socorros a esses infelizes, que morriam de fome, e estavam completamente nus. A resposta foi total indiferença. Agora falecerão quatro índios mais, o mestre da aldeia, uma filha e a mulher, e o que é muito para lamentar, o diretor, nosso bom e prestante amigo, major Manoel José de Sousa. Ele se achava fora da aldeia e viera ministrar remédios aos índios, de que era um amigo extremado e dar-lhes mesmo o que comer; por que Manoel de Jesus, desde o começo do aldeamento inimigo capital dos selvagens, não lhes tinha fornecido cousa alguma. Morreu como um verdadeiro filantropo esse que era o mais importante dos nossos amigos de Milagres, um objeto constante do ódio e má vontade do sátrapa daquele termo.

Tanta falta de cavalheirismo não se tinha ainda visto: Manoel de Jesus, o delegado de polícia, o rei de Milagres, rei propriamente dito, dizem-me todos, tem ainda em seu poder 140\$000, resto dos socorros enviados em 1856, e um prato de farinha si quer não enviou aqueles miseráveis, vio morrer o seu mais poderoso adversário e nem isto o despertou de sua criminosa apatia! Assim são os homens, que, pela constante proteção do governo, se tem criado, em alguns pontos atrasados da província, uma espécie de realeza!”

Manuel de Jesus da Conceição Cunha, “inimigo capital dos selvagens”, membro do partido conservador, mostrava-se, e, assim, era reconhecido, como um violento rival em tal

37. *O Araripê*, ano VI, n. 285, sábado 23 de Agosto de 1862.

38. Segundo NOBRE (2006, p. 73), “o que caracterizava a atividade da imprensa do Ceará, como de todo o Império, praticamente sem exceção, era o compromisso partidário, em vista do qual a matéria de redação, se não se limitava ao debate de assuntos políticos e à troca de insultos entre pessoas integradas em facções opostas, refletia sempre os interesses restritos de um grupo, que às vezes, se identificava com uma família”. Sobre as lutas entre conservadores e liberais no sertão, ver QUEIROZ (1997).

arena de exemplar das rixas municipais, “satrapias eleitorais” e manifestações de “cangaço” constitutivas das relações de poder na província dessa época (Menezes, 1995). Como delegado de Milagres, sabia-se que, por exemplo, ele tinha “dinheiro do governo para auxiliar os índios”, desde 1856, porém nunca teria empregado tais “socorros a esses infelizes, que morriam de fome” nesse contexto de “catequese e civilização”, além dos falecimentos em decorrência da cólera. Como foi indicado anteriormente, sua “história policial” se parecia “com a de um capitão-mor de índios”. Perpetuando-se no acúmulo dos cargos de delegado e juiz municipal do Crato ao longo dos anos, o coronel Manuel de Jesus defrontava-se ali com outro Manoel, “o seu mais poderoso adversário”: o falecido diretor da Cachorra Morta, major da família Sousa, uma das mais influentes do partido liberal no Cariri.

Nessas condições, como perduraria o dito aldeamento? Na “parte oficial” do jornal “O Cearense”, de 6 de setembro de 1865, assim foi transmitido:

“À Câmara Municipal de Milagres. Em resposta ao ofício dessa câmara de 20 de abril do corrente ano, em que representa sobre a necessidade de um diretor para os índios aldeados no lugar – Cachorra Morta – desse município, tenho a dizer-lhe que por portaria desta data foi nomeado para esse cargo o cidadão Manuel Fortunato de Sousa.”

Nomeado como novo diretor da aldeia, o filho do falecido major Manuel de Sousa assumiu essa posição estratégica naquele campo social. As hostilidades entre famílias dominantes revelavam as práticas rotineiras de garantia do predomínio político nos acirrados conflitos das eleições municipais. Cada família influente, ligada internamente a partidos políticos, agia como unidades operacionais consolidadas em suas fazendas (WOLF, 2003), que investiam na disputa e domínio de extensões de terra e exploração do trabalho escravo de negros e das populações habitantes do sertão.

Assim, os eventos que se deram no lugar Cachorra morta, precipitados em 28 de abril de 1867, entre os indígenas lá aldeados e uma escolta policial arranjada pelo delegado Manoel de Jesus, acentuaram a manifestação aberta da violência iminente na urdidura das lutas históricas. Trata-se, à vista disso, de uma série de acontecimentos definidos por confrontos violentos que culminaram em mortes, prisões, interesses, autos processuais, enfim, imposição de poderes. O conhecimento do fato, ou melhor, seu processamento, atravessava instâncias e rebentava nas arenas dominadas por aqueles que controlavam os canais de informação e hegemonia em um dado momento do equilíbrio instável de forças dispostas no campo político naquela situação histórica.

As vilas do Crato, Jardim, a povoação de Coité, vila de Milagres, e as demais circunvizinhas, constituíam o espaço de relações onde confluíam os investimentos dos atores sociais elencados em quadros de interação particulares, cujo conjunto dos conteúdos dessa realidade histórica foi abstraído por mim, segundo as condições concretas de possibilidade das fontes pesquisadas, de modo a formar uma série específica (SIMMEL, 2011). Tomo como escopo de análise a informação declarada no relatório presidencial apresentado à assembleia legislativa, em quatro de julho de 1867, que formaliza publicamente o acontecimento entre “os fatos mais notáveis ocorridos”, considerado histórico, portanto, objetivando a

construção deste trabalho de compreensão da peleja dos indígenas chocós no Cariri cearense com os chefes locais.

O trâmite, expediente e direção dos fatos geraram ofícios a fim de mobilizar procedimentos e transmitir recomendações às autoridades envolvidas. E, realmente, engendraram a disputa no ato de instituir uma versão aliada à configuração do evento. Dessa forma, o governo da província, juizes, delegados e deputados demandavam a questão em arenas institucionais perpassadas por disputas e interesses. Depois de receber um ofício do suplente de delegado de polícia de Milagres (Manoel de Jesus da Conceição Cunha), o presidente da província (Sebastião Gonçalves da Silva) solicitou ao diretor dos índios da Cachorra Morta (Manuel Fortunato de Sousa), em seis de junho de 1867, informações sobre o conteúdo daquele documento: o “ofício relativo aos acontecimentos que se deram no lugar – Cachorra Morta entre os Índios aldeados e uma escolta expedida para a prisão dos designados”³⁹.

Seguindo o fluxo institucional dos “atos de autoridade” (BOURDIEU, 1996), o juiz de direito da Comarca do Jardim, Américo Militão de Freitas Guimarães, em 18 de julho de 1867, remeteu as cópias dos ofícios expedidos pelo vice-presidente da província do Ceará e pelo chefe de polícia acerca dos deploráveis acontecimentos que se deram em Cachorra-morta” ao juiz municipal de Milagres, para “seu conhecimento e governo”⁴⁰. Salientou, por fim, que já tinha iniciado os procedimentos relativos à “sindicância recomendada”.

O relato dos fatos produzido pelo juiz municipal de Milagres, Antonio Lopes da Silva Barros, realizou a objetivação do drama social, assumindo uma enunciação performativa autorizada nos autos processuais referente ao “grave conflito no lugar Cachorra Morta”⁴¹. Seu conteúdo possibilita, por ora, no espaço deste artigo, examinar certos nexos e confluências prementes. Considerando os fundamentos retro destacados feitos por seu correspondente da comarca do Jardim, o juiz Antonio Lopes remeteu, em 20 de Julho de 1867, ao vice-presidente da província do Ceará informações que tinham “por fim o descobrimento da verdade desse fato criminoso”.

Reiterando o conhecimento já antes encaminhado pelo diretor do aldeamento, o magistrado teceu esclarecimentos dos eventos relativos ao conflito: “[...] entre os índios ali aldeados e uma força comandada por José Inácio da Silva, e a ele fornecida pelo delegado de polícia e tenente-coronel do batalhão de infantaria deste município Manuel de Jesus Conceição Cunha.”

Seguiam-se, então, disputas de terras na “serra denominada ‘Cachorra Morta’”. Em determinada localidade “composta de terrenos próprios para a agricultura”, pretendia-se que

39. Livro de ofícios sobre Estatística, Teatro, Iluminação e Catequese de Índios, 1863-1876. APEC, Livro n. 163.

40. As cópias digitalizadas de dois documentos avulsos referentes às questões levantadas pelo juiz municipal de Milagres, Antônio Lopes da Silva Barros, foram disponibilizadas pelo pesquisador Heitor Feitosa, do Instituto Cultural do Cariri (ICC), localizado no município do Crato, Ceará, onde se encontram os originais. Oportunamente, indicarei em nota a referência “ICC” para identificar os documentos correspondentes.

41. Idem.

os índios desenvolvessem tal atividade, como apregoava o processo de “catequese e civilização”. A região de trabalho agrícola dos índios daquela aldeia “era todavia invadida e muito combatida de gados, que nela criavam muitos fazendeiros”. Foi imposta pela Câmara Municipal, então, multa àqueles que invadissem com gado tais terras. Assim, “todos os criadores respeitaram as disposições municipais, retiraram seus gados, à exceção de José Inácio da Silva que, menosprezando a lei municipal, não quis retirar seus gados”.

Foi, então, que, “não querendo sujeitar-se”, José Inácio da Silva acionou sua rede de relações, contando “com a benevolência de certas autoridades com menosprezo da lei e em prejuízo dos índios e da lavoura da serra Cachorra Morta”. José Inácio continuou “a criar seus gados na serra e estes danificando a lavoura dos índios”. As formas cotidianas de resistência repercutiam. Ora,

“[...] aconteceu por vezes que os índios maltratassem algumas reses daquele e daí a rixa e intriga de José Inácio contra os pobres índios. Era preciso extingui-los, e reduzir a cinzas essa pequena aldeia, a fim de que José Inácio pudesse continuar a criar seus gados na serra.”⁴²

A hostilidade de José Inácio com os indígenas da Cachorra Morta resultou em um conflito brutal. A partir de um “combinado”, Manuel de Jesus Conceição Cunha, o tenente-coronel e delegado de polícia de Milagres,

“[...] fornece a José Inácio uma força de setenta e duas praças, contra a disposição de lei, finge-se uma ordem do subdelegado do distrito do Coité José Leite Furtado à José Inácio inimigo dos índios, entrega-se esta força e na madrugada do dia 28 de abril José Inácio invade com ela a aldeia dos índios e sem prévia ciência e consenso de seu diretor tudo contrário às disposições da lei/decreto n. 426 de 24 de julho de 1845 e os princípios de humanidade.”⁴³

Uma cabroeira da guarda local a serviço do respectivo coronelismo, “cometendo toda sorte de excessos nas famílias”, invadiu as choupanas daqueles “infelizes” em busca dos “chefes dessas famílias”. Em suas informações à presidência, o juiz de Milagres queixa-se de que “o processo se acha abafado” devido ao “patronato” que formam os “verdadeiros criminosos”. Sobre a “sindicância recomendada”, Antônio Lopes da Silva Barros sugeriu alguma suspeição quanto à “imparcialidade e exatidão das informações” que foram colhidas pelo “doutor juiz de direito desta comarca acerca desse deplorável acontecido”. Aliás, a configuração do conflito, isto é, a versão oficial dos acontecimentos, era dada “pelo próprio José Inácio e pelas autoridades culposas”.

A disposição dos envolvidos no conflito – “índios” e “soldados” – foi inscrita de modo a figurar o fato histórico de que “esta força ia em procura de designados ou tomar armas dos índios”. Na verdade, um “pretexto” por conta de possuírem “armas finas próprias de caçar

42. Ver ICC.

43. Idem.

de que fazem esses infelizes profissão e parte de sua alimentação”, além da “falta de polícia dos mesmos”, atribuindo ao “diretor dos mesmos índios” uma falta de comprometimento “com o seu dever acerca da catequização e civilização”.

Mais tarde, a matéria do “fato criminoso” chegou à arena institucionalizada da Assembleia Legislativa provincial, onde o antagonismo entre conservadores e liberais mostrava-se nos discursos dos deputados. Vale notar que antes de serem orientadas por ideologias essenciais, as tomadas de posição e decisões correspondiam às tensões tangíveis mantidas entre os adversários. Na sessão de 27 de novembro de 1867⁴⁴, o deputado (liberal) Livino Lopes de Barros e Silva, que foi “promotor no Jardim um ano e tantos meses”, protestando contra os “despotismos e arbitrariedades” praticadas pelos senhores Marcondes e Alvim (“conservadores vermelhos”), autoridades da comarca do Jardim, investiu no debate político sobre o cerco à aldeia dos índios da Cachorra Morta, feito por uma “escolta de setenta e tantos homens armados e bem municados” preparada por Manuel de Jesus.

“O Sr. Livino: – Querendo o Sr. Manoel de Jesus desmoralizar nosso prestimoso amigo capitão Francisco de José de Souza e a seu sobrinho Manoel Fortunato de Souza, diretor da aldeia – Cachorra Morta, – prepara uma escolta de setenta e tantos homens armados e bem municados e manda à Cachorra Morta cercar a aldeia dos índios, afim de que os nossos amigos não consentindo na prisão dos mesmos se opusessem e fosse motivo para serem também processados, e talvez assassinados, e por conseguinte inutilizados para a eleição.”

A violência aberta contra aqueles índios mobilizada por Manuel de Jesus teria como um dos objetivos “desmoralizar” os liberais de Milagres, o capitão Francisco José de Sousa e o sobrinho Manuel Fortunato de Sousa, diretor do aldeamento da Cachorra Morta. Acreditava-se em determinada reação dos Sousa, o que poderia gerar uma situação que “fosse motivo para serem também processados, e talvez assassinados, e, por conseguinte, inutilizados para a eleição”. Os indígenas resistiram:

“De fato, Sr. presidente, chegada a escolta à aldeia dos índios, sem que eles fossem criminosos, e nem estivessem no caso de serem recrutados, espancam homens e mulheres, prendem os que podem e conduzem-nos para Milagres; alguns dos companheiros dos índios presos, dirigem-se para Milagres para implorarem a soltura de seus companheiros, mas chegados ao lugar aonde descansara a tal escolta com os presos, apenas o subdelegado do Coité e o inspetor do quartirão José Inácio, que foram os comandantes dessa força, avistaram os pobres índios, mandaram descarregar as armas sobre eles, os soldados executaram a ordem, assassinaram um índio, feriram outros, e voltaram para Milagres com a sua presa.

O diretor dos índios deu uma queixa perante o presidente da província, relatando todos estes fatos, apresentando todos os documentos, e no entanto o Sr. Manoel de Jesus ainda até hoje não foi demitido de delegado de polícia de Milagres.”⁴⁵

44. O Cearense, Fortaleza, ano XXII, n. 2.522, domingo, 8 de dezembro de 1867.

45. Idem.

Manuel de Jesus conservava-se como delegado de polícia de Milagres, isto é, seguia “acumulando o cargo de delegado de polícia e de substituto do juiz”. E, então, como se deu a instauração do processo policial sobre o “deplorável fato criminoso” no aldeamento dos índios – por vezes classificados como “Chocós” – no lugar Cachorra Morta? Esse delegado de polícia, segundo o deputado Livino Barros,

“[...] longe de instaurar o processo contra os indivíduos que compunham a escolta, que cometeu o atentado, o processo é feito contra os índios que foram feridos, e que não tiveram culpa nenhuma no crime; e estando alguns deles presos, a monstruosidade do processo foi tal que não foram chamados para assistir a formação de culpa, como é de lei, e sendo considerados como órfãos, e por conseguinte tendo de se lhes dar curador para também assistir a formação da culpa, como também é de lei, não se lhes deu, dando em resultado, que em lugar de serem pronunciados os que faziam parte da revolta, foram os pobres índios.”⁴⁶

Lembrando-se de que se trata de uma sessão na Assembleia Legislativa, aconteceram, afinal de contas, protestos e apartes de outros deputados, como o de “um Sr. deputado: – Porque não se deixaram matar”. Em seus desfechos e considerações finais, o deputado Livino Lopes de Barros e Silva relatou que “isto foi levado ao conhecimento do presidente da província, acompanhado de documentos, e, no entanto, até hoje nenhuma providência se deu”. Tratava-se, enfim, de um evento de violência no conjunto das práticas executadas por aquele delegado de polícia de Milagres: “Seria um nunca acabar, Sr. presidente, se eu pretendesse narrar hoje todos os crimes e arbitrariedades do Sr. Manuel de Jesus”.

Presumivelmente, devido às pressões políticas e aos embates entre famílias, e, obviamente, sem antever perspectivas de receber “providências” do presidente da província quanto ao aldeamento da Cachorra Morta, Manuel Fortunato de Sousa, seu diretor, estrategicamente pediu exoneração do cargo, em 1869⁴⁷.

4. ERRANTES, ITINERANTES, LIVRES

Em resposta à determinada circular do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que pedia “todos os esclarecimentos sobre assuntos declarados na relação anexa”, cabendo às repartições públicas competentes as informações, o governo da província assim apresentou:

“Catequese

Os poucos índios que ainda restam nesta província estão confundidos com a população e vivem do trabalho agrícola.

Não há aldeamento propriamente dito.

46. O Cearense, Fortaleza, ano XXII, n. 2.522, domingo, 8 de dezembro de 1867.

47. Livro de ofícios sobre estatística, teatro, iluminação, catequese de índios, 1863-1876, caixa 163.

Em Milagres no lugar denominado 'Cachorra Morta' há onze índios mansos aldeados sob a inspeção de um diretor.

O seu estado de reconhecida ignorância e pobreza me faz crer que não se pode ainda dispensar uma tutela ativa e zelosa como a que tem presentemente.”⁴⁸

Depois de desafiarem cenários de reconhecida “fabricação de um permanente estado de guerra” (OLIVEIRA, 2016, p. 17) aparelhado contra eles nas arenas do Cariri, “onze índios mansos aldeados sob a inspeção de um diretor” continuavam vivendo em Milagres em fins da década de 1860. Mas não havia “aldeamento propriamente dito”. Ora, de fato, o que havia? A Assembleia provincial tratava, então, de legislar sobre a única “tribo” que ainda existia na província, acomodando-a sob a “religião” e a “sociedade”.

Diante do exposto, em 18 de novembro de 1872, o presidente Esmerino Gomes Parente assim recomendou: “O seu estado de reconhecida ignorância e pobreza me faz crer que não podem dispensar uma tutela ativa, e zelosa, como a que tem presente”⁴⁹. Após a família Sousa deixar a direção do aldeamento da Cachorra Morta, assumiu como seu novo diretor o tenente-coronel Manuel de Jesus da Conceição Cunha, que há muitos anos exercia controles diversos no sul da província do Ceará, tanto em Milagres quanto em localidades vizinhas, a exemplo de Coité. Então, moradores de Jardim e de Milagres buscaram aldeá-los a fim de ordenar as atividades “errantes” daquele grupo de índios, ao passo que as boiadas avançavam pelos sertões definindo “os lineamentos gerais da economia pastoril” de uma sociedade em formação (MENEZES, 1995, p. 41).

Errantes, ou melhor, itinerantes, os indígenas da Cachorra Morta partiram novamente à procura de reconhecimento oficial de terras por eles ocupadas, e, dessa vez, dirigiram-se para o centro do poder, o palácio presidencial, em Fortaleza:

“Noticiário

Índios. – Ontem apresentou-se em palácio uma comissão dos índios aldeados na Cachorra Morta, Milagres, a fim de solicitar de S. Excelência um título que legitima a posse das terras que eles ali há longos anos ocupam.

S. Excelência recebeu-os com benevolência, mandou distribuir-lhes roupa e recolhê-los a um dos abarracamentos de emigrantes, até que passe o vapor 'Pirapama', que deve conduzi-los até o Aracati para dali seguirem ao aldeamento.”⁵⁰

Organizados em uma “comissão”, então, investiram em uma viagem à Fortaleza com o intuito de demandar à presidência da província do Ceará uma solicitação da posse definitiva das terras que ocupavam “há longos anos”. Assim, foram recebidos no palácio pelo chefe do governo, segundo a notícia destacada. A partir da ordem do presidente para “distribuir-lhes roupa”, o prosseguimento das deliberações mandava ajuntá-los com “a população

48. Livro de ofícios sobre Estatística, Teatro, Iluminação e Catequese de Índios, 1863-1876, livro n. 163, 10 de fevereiro de 1869.

49. Livro de ofícios do governo da província ao Ministério da Agricultura, 1861-1872, caixa 144.

50. O Cearense, ano XXXIV, n. 6, sexta-feira, 16 de janeiro de 1880.

emigrada do interior desta e das províncias vizinhas” em um dos abarracamentos existentes na capital.

Nessa época, em 1880, a província do Ceará atravessava um longo período de estiagem (seca) e uma epidemia de varíola (TEÓFILO, 1901; 1997). Devido ao número elevado de retirantes abarracados na capital em busca de “socorros”, o governo provincial procedia na direção de encaminhá-los para seus lugares de origem, oferecendo algum auxílio inicial. Dessa forma, aqueles indígenas provindos de Milagres foram despachados em uma viagem de volta, navegando, presumivelmente, nova por Pirapama⁵¹ até o porto de Aracati, e de lá, quiçá, seguiram para o Cariri, para terras cultivadas por suas vidas na Cachorra Morta.

5. À GUIA DE CONCLUSÃO

As lutas dos “Índios da Cachorra Morta” inserem-se no quadro das múltiplas trajetórias históricas dos indígenas do Nordeste, e, conseqüentemente, das lutas indígenas ocorridas ao longo da história de formação do Brasil. Sobre isso, sabe-se que, “nos conflitos internos da época da independência e do período regencial, os índios tiveram também intensa participação” (ALMEIDA, 2010, p. 149). Assim, esta análise permitiu a investigação de situações sociais associadas aos contextos de interação examinados, como inevitavelmente a correlação com processos sociais mais amplos.

Esse grupo de indígenas, que foi reunido em uma fazenda, na serra, enfim, em um lugar denominado Cachorra Morta, na vila de Milagres, vale do Cariri cearense, desmantelou as pretensões dominantes de invisibilidade inscritas com frequência em documentos oficiais e na historiografia sob a expressão “confundidos na massa geral da população” (ARARIPE, 1867, p. 38).

O exame de diferentes tipos de fontes permitiu esquadrihar de modo variado como esses indígenas movimentaram-se e habitaram uma vasta região limítrofe das três capitânicas de Pernambuco, Paraíba e Ceará, ao longo de determinado período de tempo, notadamente, na maior parte do século XIX, dimensionando, assim, um estudo capaz de fornecer uma “compreensão histórica” (SIMMEL, 2011). Dessa forma, na abordagem do fenômeno étnico pesquisado, o uso de perspectivas teóricas e conceitos são escolhas do autor deste artigo à luz de sua formação disciplinar e alinhavada conforme as injunções de processos específicos, entendendo que “a teoria e os conceitos antropológicos devem ser testados na análise da vida tal como ela ocorre em um determinado lugar do mundo” (BARTH, 2000, p. 108). Visto assim, buscou-se aqui a realização de um exercício de antropologia histórica (OLIVEIRA, 1999) interessado, sobretudo, nas formas subversivas e estratégias de organização de grupos sociais em arenas particularizadas por modos de dominação estabelecidos

51. O vapor Pirapama, adquirido na Inglaterra pela Companhia Pernambucana de Navegação Costeira por Vapor, possuía casco de ferro, passando a operar em 04.06.1867. Embarcação que figurou como um importante transporte de pessoas e cargas em geral entre os atuais do norte e nordeste (FERREIRA et al., 2017).

(BOURDIEU, 2009), cujas figurações específicas exibem um “equilíbrio instável de poder, com as tensões que lhe são inerentes” (ELIAS, 2000, p. 23).

Se campos sociais são territórios de disputa, é crucial também perceber que a memória e a imaginação figurativa (FABIAN, 2001; WHITE, 2014), quando consagram representações, narrativas, imagens e práticas de significação sobre o passado, engendrando ideais de verdade e a própria produção do conhecimento histórico (SCHAFF, 1995), exibem também domínios controversos instigantes para operações de análise contestadoras do *establishment* resultante do processo de construção nacional do Brasil. Nesse sentido, como salientou COMAROFF & COMAROFF (2010, p. 38), importa

“[...] explorar os processos que constituem e transformam os mundos particulares – processos que dão forma, reciprocamente, aos sujeitos e aos contextos, que permitem que certas coisas sejam ditas e feitas. Ao longo do tempo, todos os campos sociais são varridos por ondas contrárias de unidade e diversidade: por forças que tornam difusos o poder e o significado e por forças contrárias que os concentram e fixam.”

Para compreendermos a presença indígena em contextos históricos diferenciados, com seus personagens igualmente distintos, interessando como foco a trajetória de um grupo de “chocós” que viviam naqueles “sertões”, foi percorrida uma dada sequência de eventos registrados em uma variedade de arenas em um campo social que se expandia segundo a dinâmica das unidades processuais investigadas. Dessa forma, observamos alguns aspectos das redes de interdependência entre indígenas e poderes coloniais simultaneamente ao relevo das imprevidências e execuções das práticas administrativas de Estado assinaladas nas fontes pesquisadas (LIMA, 2013).

As notícias de um grupo indígena entre alguns outros que saqueavam ou caçavam gado nos sertões movimentavam a pauta da “catequese e civilização”, um dos ramos do serviço público do império. Assim, abordamos versões acerca do conflito de “grandes estragos” atribuídos a esses indígenas, que encontravam nos rebanhos de gado talvez uma das poucas alternativas de alimento. Se, categoricamente, o grupo não contava com formulações e enunciados próprios inscritos na documentação pesquisada congruente a imputações de crimes, resoluções jurídicas e posicionamentos variados, o conteúdo etnográfico positivo da documentação no âmbito da administração pública permitiu-nos reinscrever suas experiências históricas concretas e relacionar reivindicações de injustiças passadas. As relações entre os indígenas da Cachorra Morta e fazendeiros locais – os reconhecidos coronéis municipais – eram, portanto, constitutivas da história do campo social considerado, enredadas, necessariamente, em contextos mais amplos de distribuição de poder e dominação simbólica.

No processo histórico de interiorização da pecuária esses grupos indígenas eram tratados como “inimigos”, “salteadores” e “gentios bravos”. Entre os seus “crimes” considerados, o mais destacado seria a prática de “assalto” do gado das fazendas existentes nos sertões nordestinos (FERRAZ & BARBOSA, 2015). Assim, essas “tribos sertanejas” encaravam constantes perseguições e extermínios por meio de “guerras justas” arranjadas em “bandeiras” com o apoio de governos, que reuniam moradores de arraiais e donos de currais para “verdadeiras caçadas de índios” (STUDARD, 1965, p. 155).

A errância e o nomadismo manifestavam – nessa trama de imagens e representações – a condição de existência e a forma cotidiana de resistência acionada por tais indígenas, há tempos lutando em um mundo colonial moldado por práticas geradas em um regime pastoril⁵². De modo algum os movimentos e mudanças dos “chocós” pelo vale do Cariri significavam uma “perambulação” a esmo, isto é, de “errantes”. De fato, em situações históricas específicas, mostravam ações, estratégias e conhecimentos práticos imbricados nas atividades daquele grupo indígena.

Ora, fixados no lugar denominado Cachorra Morta, nossos personagens históricos enfrentaram a violência aberta e a violência simbólica perpetuadas pelas elites locais, a administração parcial de sua força de trabalho, a “quadra epidêmica do *cholera-morbus*⁵³”, além de figurarem de maneira periférica nas anotações de membros da afamada comissão científica de exploração, uma vez que não se enquadravam nos pressupostos padrões do ideal de pureza etnológica naquela paisagem sertaneja⁵⁴.

Das veredas desta narrativa histórica afloram contestações revigoradas do discurso dominante sobre a participação indígena na construção do Brasil, pois que

“[...] não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena
a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina.”⁵⁵

52. Congruente a tal contexto histórico de (re)construção de formações sociais e culturais, com suas complexas transações de conhecimento, impõe-se também considerar, como demonstraram GRUZINSKI (2001) e POMPA (2003), a relativa autonomia do mundo indígena diante do poder colonial, especialmente no plano do sobrenatural e do sagrado, em que tempo se apresenta de modo extenso nas evocações rituais que reproduzem eventos e celebram mitos (HUBERT, 2016).

53. Pedro II. Fortaleza, Ano XXII, n. 227, sábado, 04 de outubro de 1862. E vale mencionar que no presente momento elaboro um artigo dedicado especialmente ao fato histórico da epidemia de cólera que atingiu a vida dos indígenas da Cachorra Morta, na vila de Milagres, sobretudo, nesse período.

54. Ver KODAMA (2009, p. 285).

55. Idem.

Realizada a intrépida viagem ao palácio do governo, aqueles índios foram encaminhados para embarcarem no vapor Pirapama⁵⁶ até Aracati e de lá voltaram para as suas terras na Cachorra Morta? Ficamos, então, com o plano do horizonte que despontava diante dos indígenas itinerantes desde aquele trecho de litoral cearense ao grande sertão, observando-se, pois, a supracitada notícia que sugeria a recolhida deles em algum abarracamento de emigrantes, juntos a “muitos Severinos”.

Servindo-me de inspiração as reflexões elaboradas por Walter Benjamim (1987), assumo um ponto de vista contra-hegemônico dos processos de integração social e da formação da nação brasileira, de modo a fitar com uma “revolução moral” (APPIAH, 2012) a respeito da representação do indígena na consciência nacional (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1966; LUCIANO, 2006). A trajetória dos indígenas chocós no vale do Cariri evoca um enredo crítico com o presente, em que se pode estremecer a continuidade histórica e o triunfo dos vencedores por meio das lutas e ações sociais de um grupo étnico subalterno, mirando, enfim, suas alternativas de liberdade no campo dos possíveis.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU, Capistrano de. *Caminhos antigos e povoamento do Brasil*. Rio de Janeiro: Edição da Sociedade Capistrano de Abreu; Livraria Briguiet, 1930.
- ALEMÃO, Francisco Freire. Índole e costumes dos indígenas, 1860. In: DAMASCENO, Darcy & CUNHA, Waldir da. *Os manuscritos do botânico Freire Alemão* – catálogo e transcrição. Anais da Biblioteca Nacional – vol. 81, 1961.
- APPIAH, Kwame Anthony. *O código de honra: como ocorrem as revoluções morais*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- ARRAES, Esdras. Curral de reses, curral de almas: introdução à urbanização dos “certoens” das capitanias do Norte (séculos XVII-XIX). *Rev. Inst. Estud. Bras.*, n. 58, p. 51-77, 2014.
- ALENCAR, Álvaro de. O cólera-morbus no Ceará. *Revista do Instituto do Ceará*, ano LVII, 1943.
- ALEXANDRE, Juciêdo Ferreira. *A peste serve a qual partido?: disputas políticas e epidemia do cólera (Ceará, 1862-1863)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020.
- ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. *Os índios na história do Brasil*. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2010.
- ALVES, Joaquim. O vale do Cariri. *Revista do Instituto do Ceará*, ano LIX, p. 94-133, 1945.

56. O vapor Pirapama, adquirido na Inglaterra pela Companhia Pernambucana de Navegação Costeira por Vapor, possuía casco de ferro, passando a operar em 04.06.1867. Embarcação que figurou como um importante transporte de pessoas e cargas em geral entre os atuais do norte e nordeste (FERREIRA et al., 2017).

- ARARIPE, Tristão de Alencar. *História da província do Ceará*. Recife: Tipografia do Jornal do Recife, 1867.
- ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL. Recife/Pernambuco. *Revista do Arquivo Público*. Arquivo Público Estadual, Recife/Pernambuco, 1º semestre, 1946.
- ARRAES, Esdras. Curral de reses, curral de almas: introdução à urbanização dos “certoens” das capitanias do Norte (séculos XVII-XIX). *Rev. Inst. Estud. Bras.*, n. 58, p. 51-77, 2014.
- BARBOSA, Januário da Cunha. Qual seria hoje o melhor sistema de colonizar os índios entranhadosem nossos sertões? *Revista Trimensal de História e Geografia ou Jornal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, t. 2, n. 5, p. 3-18, 1840.
- BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da história. In: BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. Obras escolhidas. São Paulo: Brasiliense, 1987. v. I.
- BOURDIEU, Pierre. Campo intelectual e projeto criador. In: POUILLON, J. *Problemas do estruturalismo*. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968.
- BOURDIEU, P. *A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer*. São Paulo: Edusp, 1996.
- BOURDIEU, Pierre. *O senso prático*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- BOURDIEU, P. “A Identidade e a Representação: Elementos para uma Reflexão Crítica sobre a Ideia de Região”. In: *O Poder Simbólico*. Lisboa/Rio de Janeiro, Difel/Bertrand Brasil, 2011.
- BOURDIEU, Pierre. Espaço social e gênese das classes. In: BOURDIEU, Pierre. *O Poder Simbólico*. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
- BRASIL, Tomás Pompeu de Sousa. *Ensaio estatístico da província do Ceará*. Fortaleza: Tipografia B. de Mattos, 1864. t. 2.
- BRASIL, Tomás Pompeu de Sousa. Informação ao governo sobre alguns objetos desta província, que entendem com a administração (1862). In: *Relatório apresentado à assembleia geral legislativa na 1ª sessão da 12ª legislatura pelo ministro e secretário de estado dos negócios da agricultura, comércio e obras públicas* – Pedro de Alcântara Bellegarde. Rio de Janeiro: Tipografia Perseverança, 1864.
- BURKE, Peter. *Testemunha ocular*. Bauru (SP): Edusc, 2004.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O Índio na Consciência Nacional. *AMERICA INDÍGENA*, v. XXVI, n. 1, p. 45-52, 1966.
- CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. *Legislação Indigenista no século XIX*. Edusp, Comissão Pró-Índio de São Paulo, São Paulo, 1992.
- COMAROFF, Jean; COMAROFF, John. 2010. Etnografia e imaginação histórica. *Proa – Revista de Antropologia e Arte*, ano 02, v. 01, n. 02, nov. 2010: 1-72.
- CUNHA, Olívia. M. G. da. Tempo imperfeito: uma etnografia do arquivo. *MANA*, v. 10, n. 2, p. 287-322, 2004.
- DE CERTEAU, Michel. *A escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
- FABIAN, Johannes. Ethnology and History. In: FABIAN, Johannes. *Anthropology with an Attitude: Critical Essays*. Stanford: Stanford University Press, 2001.

- FERRAZ, Socorro & BARBOSA, Ferraz Bartira. *Sertão: Fronteira do Medo*. Recife, Ed. da UFPE, 2015.
- FERREIRA, I. C.; SILVA, J. J. S.; NASCIMENTO, E. S.; RIOS, C. Vapor Pirapama: uma perspectiva museológica. *Revista Noctua*, 2,1: 84-94, 2017.
- GARDNER, George. *Travels in the interior of Brazil, principally through the northern provinces and the gold and diamond districts, during the years 1836-1841*. London: Reeve, Brothers, 1846.
- GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo, Companhia das Letras, 1989.
- GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- GRUZINSKI, Serge. *O pensamento mestiço*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
- INSTITUTO DO CEARÁ. Informações sobre os índios bárbaros dos sertões de Pernambuco. *Revista do Instituto do Ceará*, ano XXVII, p. 203-219, 1913.
- JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). *O que é, afinal, Estudos Culturais?* 3. ed. Belo Horizonte: Autentica, 2004.
- KODAMA, Kaori. *Os índios no Império do Brasil: a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840 e 1860*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; São Paulo: Edusp, 2009.
- LEMENHE, Maria Auxiliadora. A economia pastoril. *Revista de Ciências Sociais*, Fortaleza, n. 12/13, p. 75-106, 1982.
- LIMA, A. C. de S. O exercício da tutela sobre os povos indígenas: considerações para o entendimento das políticas indigenistas no Brasil contemporâneo. *Revista de Antropologia*, [S.l.], v. 55, n. 2, 2013. DOI: [10.11606/2179-0892.ra.2012.59301]. Disponível em: [www.revistas.usp.br/ra/article/view/59301]. Acesso em: 15.07.2023.
- LUCIANO, Gersem dos Santos. *O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje*. Brasília: MEC/SECAD; LACED/Museu Nacional, 2006.
- MEDEIROS FILHO, Olavo de. Os Tarairiús, extintos tapuias do Nordeste. In: ALMEIDA, Luiz Sávio de; GALINDO, Marcos et SILVA, Edson. *Índios do Nordeste: Temas e Problemas*. Maceió, EDUFAL, 1999.
- MELO NETO, João Cabral de. *Morte e vida severina*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
- MENEZES, Djacir. *O outro Nordeste*. Fortaleza: UFC, 1995.
- MONSMA, Karl. *A reprodução do racismo: fazendeiros, negros e imigrantes no oeste paulista, 1880-1914*. São Carlos: EdUFSCar, 2016.
- OLIVEIRA, João Pacheco de. *Ensaio em antropologia histórica*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.
- OLIVEIRA, João Pacheco de. *O nascimento do Brasil e outros ensaios: "pacificação", regime tutelar e formação de alteridades*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2016.
- POMPA, Cristina. *Religião como tradução: missionários, Tupi e Tapuia no Brasil colonial*. Bauru, SP: EDUSC/ANPOCS, 2003.
- POMPEU SOBRINHO, T. Os Tapuias do Nordeste e a monografia de Elias Herckman. *Revista do Instituto do Ceará*, Fortaleza, t. XLVIII, 1934.

- PORTO ALEGRE, M. Sylvia. *Cultura e História: sobre o Desaparecimento dos Povos Indígenas*. In: Rev. de C. Sociais, Fortaleza, v. XXIII/XXIV, n. (1/2): 213-225, 1992.
- PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. *Comissão das Borboletas: a ciência do Império entre o Ceará e a Corte (1856-1867)*. Fortaleza, Museu do Ceará/Secult, 2003.
- QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. *História do cangaço*. São Paulo: Global, 1997.
- ROSA, João Guimarães. *Grande sertão: veredas*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
- SIMMEL, Georg. A natureza sociológica do conflito. In: MORAIS, E. (Org.). *Simmel: sociologia*. São Paulo: Ática, 1983.
- SIMMEL, Georg. *Ensaio sobre teoria da história*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2011.
- SILVA, Isabelle Braz Peixoto da. *Vilas de índios no Ceará Grande: dinâmicas locais sob o Diretório Pombalino*. Campinas (SP): Pontes Editores, 2006.
- STUDART FILHO, Carlos. *Aborígenes do Ceará*. Fortaleza: Editora do Instituto do Ceará, 1965.
- TAUSSIG, Michael. *Xamanismo, Colonialismo e o Homem Selvagem: um estudo sobre o terror e a cura*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993.
- TEÓFILO, Rodolfo. *Secas do Ceará: segunda metade do século XIX*. Fortaleza: Tipografia Moderna, 1901.
- TEÓFILO, Rodolfo. *Variola e vacinação no Ceará*. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 1997.
- THÉBERGE, Pedro. *Esboço histórico sobre a província do Ceará*. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 2001.
- TURNER, Victor. *Hidalgo: a história enquanto drama social*. In: TURNER, Victor. *Dramas, campos e metáforas: ação simbólica na sociedade humana*. Niterói (RJ): Eduff, 2008.
- WHITE, Hayden. *Trópicos do Discurso: ensaios sobre a crítica da cultura*. São Paulo: Ed. EDUSP, 2001.
- WOLF, Eric R. Encarando o poder: velhos *insights*, novas questões. In: FELDMAN-BIANCO, Bela; RIBEIRO, Gustavo Lins (Org.). *Antropologia e poder*. Brasília: Editora da UnB; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003.
- XAVIER, Maico Oliveira. *"Caboclos são os Brancos": dinâmicas das relações socioculturais dos índios do termo da Vila Viçosa Real-Século XIX*, Fortaleza: SECULT/CE, 2012.

7. FONTES MANUSCRITAS E PERIÓDICOS

Arquivo Público do Estado do Ceará (Apec).

Instituto Cultural do Cariri (ICC).

Jornais: *O Cearense*; *Pedro II*; *O Araripe*, *A Constituição*.

Relatórios de presidentes da província do Ceará: 1839; 1843; 1861; 1867.

PESQUISAS DO EDITORIAL

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Fundamentos do Direito

Veja também Doutrinas relacionadas ao tema

- A condição jurídica do índio, de Antônio Chaves – *Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos* 4/151-168;
- As normas punitivas dirigidas aos índios que viviam nas aldeias comandadas pelos jesuitas nas reduções do Paraguai, do Maranhão e do Pará entre os séculos XVII e XVIII, de Júlia Teixeira de Melo – *RBCCrim* 117/375-395;
- Direitos fundamentais dos territórios não autônomos ou sem governo próprio à luz da Carta das Nações Unidas de 1945, de Valerio de Oliveira Mazzuoli – *RT* 963/215-240;
- Economia do garimpo ilícito em terras indígenas na Amazônia: externalidades e regulação estatal, de Alan Robson Alexandrino Ramos, Alexandre Almir Ferreira Rivas e Keyty Almeida de Oliveira – *RAED* 3;
- Mineração em terras indígenas: o regramento jurídico sobre o licenciamento de atividades minerárias que causam impactos em terras indígenas, de Marcelo Tobias da Silva Azevedo e Patrícia Mendanha Dias – *RDA* 88/245-262;
- O direito e a defesa da reserva indígena Uru-Eu-Wau-Wau, de Antônio José Guimarães Brito – *RDA* 18/251-258; e
- Posse de direitos reais e respectiva reintegração em faixa de fronteira, de R. Limongi França – *RT* 658/7-19.